

**SHARQIY ZIRABULOQ AHOLISI HUDUDLARIDAGI OCHIQ SUV
HAVZALARINING SANITAR-GELMINTOLOGIK HOLATI**

R.N. Abdumo‘minova

SamDTU Tibbiy biologiya va genetika kafedrası mudiri, PhD

G. A. Vafaxonova

Ishtixon Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatlik texnikumi o‘qituvchisi

Y. M. Shakarboyeva

Ishtixon Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatlik texnikumi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Zirabuloq tog‘laridagi ochiq suv havzalari (buloqlar, ko‘llar, soylar)dagi ichimlik suvi sifati, ushbu hududdagi tabiiy suvlarning organoleptik va gelmintologik tadqiqotlari natijalari, qorin oyoqlilar (Gastropoda, Pulmonata) ekologiyasi va mollyuskalarning tarqalishi. Shuningdek, gelmintlarning ayrim turlarining tarqalishi.

Tayanch iboralar: Zirabuloq, qorin oyoqlilar, yer osti suvlari, suv sifati, gelmintlar, gelmintozlar

Kirish. Bugun mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyoti bilan bir qatorda qishloq xo‘jaligida ham jiddiy innovatsion o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, bu aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlashda qator ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tadqiqotlarimiz Samarqand viloyatining Zirabuloq tog‘i va tog‘ oldi hududlaridagi aholi punktlarida ichimlik suvi sifati hamda Ingichka shaharchasining hozirgi suv ta‘minoti va u orqali gelmintlarning tarqalish masalalariga qaratilgan.

Dolzarbliqi. Zirabuloq tog‘lari — Samarqand viloyati (O‘zbekiston Respublikasi)dagi tog‘ tizmasi, Zarafshon tizmasining geologik davomi. Sharqda Jom cho‘li, g‘arbda Ziyoviddin tog‘lari, janubda Qarnob cho‘li, shimolda Zarafshon daryosi vodiysi bilan chegaradosh. Eng baland joyi 1120 m. Shimoliy qismining balandligi 930-1100 m, markaziy qismi 830-890 m. Janubida Ayribel, Qo‘shdara, Jalqir, Alemi

(1054 m), Piyoztogʻ, Mahmudtogʻ (962 m), shimolda — Beshtogʻ va boshqa togʻ tizmalari. Zirabuloq togʻlarida qurilish materiallari va ohak ishlab chiqarish uchun gips xomashyosi konlari bor.

Qalay va simob konlari ekspluatatsiya qilinmoqda. Togʻ etaklarining sharqiy qismida Ingichka shaharchasi joylashgan [1, b. 110].

Tadqiqot usullari va yoʻnalishlari. Ilmiy tadqiqotlar (2020-2021) Zirabuloq togʻlarining sharqiy hududlarida olib borilgan. Laboratoriyada olib borilgan tadqiqotlarda gastropod chigʻanoqlari va mahkamlangan, shuningdek gelmintologik tadqiqotlar uchun jonli namunalar, shuningdek, hududda toʻplangan suv namunalari tekshirildi. Namunalar asosan bahorda olindi (1-rasm). Bu hududdagi soylar asosan yomgʻir suvlari bilan toʻyingan va bahor va qish yogʻingarchiliklari natijasida hosil boʻlgan yer osti suvlaridan iborat. Soylardagi suv hajmi juda kichik boʻlib, bu oqim yilning maʼlum vaqtlarida sodir boʻladi (yaʼni, bu oqimlardagi suv vaqtinchalik yoki yarim vaqtinchalik). Oqimdagi suv vaqtinchalik boʻlsa-da, yilning koʻp qismida doimo suv boʻladigan buloqlar ham mavjud (masalan, 1-rasmda, 3-nazorat nuqtasida, koordinatalari: N39°45,17' E65°58,38').

1-rasm - Sharqiy Zirabuloq togʻli hududida va unga yaqin aholi punktlarida vaqtinchalik yer osti suv manbalari

Olingan natijalar va ularni muhokama qilish. Kuzatishlar shuni koʻrsatdiki, bugungi kunda (2021-yil aprel-may) shaharda markazlashtirilgan suv taʼminotidagi texnologik muammolar tufayli Ingichka, shahar aholisi markazlashgan suv bilan toʻliq

ta'minlanmagan. Aholi uchun suv tsisternalar ("suv tashuvchi") orqali oqayotgan tog' ko'lining yuqori qismidan (1-rasm, 4-raqam bilan ko'rsatilgan, koordinatalari: N39°45.54' E65°57.30') tashiladi (2-rasm).

2-rasm - Tog' ko'li. Ko'lning sharqdan ko'rinishi

Tog'li ko'l er osti suvlari va cho'kindi bilan to'yingan bo'lib, uning darajasi yil fasliga qarab o'zgaradi. Ko'l sanoat kon chiqindilari (qum va boshqalar) yonida joylashganligi sababli, bu suvning kimyoviy tarkibiga ta'sir qiladi.

Aniqlanishicha, mazkur hududdagi buloq suvlari organoleptik xususiyatlari, ya'ni tiniqligi bo'yicha ("O'zbekiston sharoitida markazlashtirilmagan suv ta'minoti va manbalarni sanitariya muhofazasi" 0182-05 standarti bo'yicha) talablarga javob bermaydi. Buloq suvining >30 sm, loyqaligi normal chegaralarda (yoki biroz bulutli), hid va ta'm (botqoqlik) 5 balli shkala bo'yicha 4 ball.

3-rasm - chuchuk suvdagi gastropodlar: A: *Lymnaea bactriana*; B: *Costatella acuta*; B: *Lymnaea subdisjuncta*; G: *Planorbis planorbis*

Ilmiy izlanishlar davomida bu hududda qorin oyoqlilarning 4 turi keng tarqalganligi aniqlandi (1-jadval) (3-rasm). Ushbu turlar ushbu mintaqada birinchi marta o'rganilmoqda. Hududlardan biz tomonidan to'plangan suv mollyuskalari qobiqlarining o'lchamlari:

1. *Lymnaea (R.) bactriana* (Hutton, 1850): BP 14-16; ShR 13; CHO 4,5-5.
2. *Costatella acuta* (Drap., 1805): BP 12-16; ShR 8-7; CHO 4.5-5.
3. *Lymnaea (R.) subdisjuncta* Nevill, 1878: BP 10-15; ShR 8-10; CHO 5.
4. *Planorbis planorbis* (L.1758): BP 4; ShR 4,5-5; CHO 5-5.5.

Bu mintaqada keng tarqalgan qorin oyoqlilar yashash sharoitlariga qarab quyidagi turli xil ekologik guruhlarga bo'linadi (1-jadval).

1-jadval

Gastropodlarning ekologik guruhlarga mansubligi va gelmintlarning rivojlanishida oraliq xo'jayinlar sifatida ishtirok etishi.

Qisqichbaqasimonlar turlari	Ekologik guruhlari	Gelmintlarning turlari
<i>Lymnaea bactriana</i> *	fitofil	<i>Fasciola gigantica</i>
<i>Lymnaea subdisjuncta</i> *	fitofil	<i>Fasciola gigantica</i>
<i>Costatella acuta</i> *	Evribiont	<i>Gigantobilharza acotylea</i>
<i>Planorbis planorbis</i> *	fitofil	<i>Telorchis assula</i>

Mollyuskalarning yuqorida qayd etilgan turlari gelmintozlar (masalan, fassioloz) qo'zg'atuvchi parazit qurtlarning rivojlanishida oraliq xo'jayin bo'lib, qishloq xo'jaligi o'txo'r hayvonlar orasida keng tarqalgan va odamlar uchun xavfli hisoblanadi [3, b. 39]. Bu maydonlar asosan yaylov sifatida ishlatiladi va shu bilan mavjud tabiiy ochiq suv havzalari orqali gelmintlarning butun hudud bo'ylab tarqalishini osonlashtiradi. Trematodalar faqat suv mollyuskalari orqali rivojlanib tarqalishini hisobga olsak, ular

suv muhiti - gelmintlar - mollyuskalar - o'txo'rlar ko'rinishidagi rivojlanish zanjiri bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, gelmintlarning rivojlanishida oraliq xo'jayin hisoblangan chig'anoqlar suv havzalarida topilganda, gelmintozlar hududda o'txo'r hayvonlar (yoki ba'zi hollarda odamlar) orasida tarqalgan deb taxmin qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси [Текст]. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2000-2005. 15-20 с.
2. З.И. Иззатуллаев, А.С. Даминов, Каримов А.А., Уроков К.Х. // Ветеринария медицинаси СамВМИ – 2021. № 01-158-2021. Самарқанд 2021, 19-21 с.
3. Norbuvaevna A. R. et al. Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 836-840
4. Norbuvaevna A. R., Nurmuminovna G. G., Rukhsora M. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH //Archive of Conferences. – 2021. – С. 24-26.
5. Botirov, X. F., & Abdumuminova, R. N. (2013). Winter green manures and peach yields./The text of the materials of the scientific-practical conference" of UzBU and Veterinarian Research Institute factors of development, yield and quality improvement of intensive garden vineyards in the Republic"(12-13 may 2013).).
6. Abdumuminova, R. N. (2013). Environmental factors and peach yield./Materials of the scientific-practical conference devoted to the" Year of prosperity" of professors and teachers on the topic" science achievements and prospects of agrarian sphere"(10-11 April 2013).)-Part I. Samarkand, Samarkand State Agricultural Institute, 57-53.

7. Narbuvayevna, A. R. N., Murodulloyevna, Q. L., & Abduraxmanovna, U. N. (2022). Environmentally friendly product is a Pledge of our health!. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 254-258.
8. Norbuvaevna, A. R., Ergashevna, K. D., Baxramovna, M. M., & Shomuratovna, B. R. (2021). Ecological and hygienic application of the accumulation of toxic substances in soil and food products under the influence of agricultural factors. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 836-840.
9. Abdumuminova, R. N. (2016). Effective use of Natural Resources and techniques factors in gardening. Scientific application" Agro science" of the Journal of Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 6, 42-43.
10. Shaw B, Nagy C, Fountain MT. Organic Control Strategies for Use in IPM of Invertebrate Pests in Apple and Pear Orchards. Insects. 2021;12(12).
11. Narbuvaevna AR, Karimovich BZ, Mahramovna MM. Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. Eurasian Research Bulletin. 2022;5:41-6.
12. Abdumuminova, R. N. (2017). Requirements of peach to external environmental factors. Journal of Agriculture of Uzbekistan.-Tashkent, 8, 40.
13. Norbuvaevna, A. R., Nurmuminovna, G. G., & Rukhsora, M. (2021, August). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. In Archive of Conferences (pp. 24-26).
14. Abdumuminova, R. N., Sh, B. R., & Bulyaev, Z. K. (2021). On The Importance Of The Human Body, Nitrates. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(04), 150-153.
15. Eshnazarovich TB, Norbuvaevna AR, Nurmuminovna GG. RESEARCH OF ECOLOGICAL AND HYGIENE ASPECTS OF AGROFAKTORS AFFECTING HUMAN HEALTH. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2021;2(08):7-11.

16. The Future Of Food Safety First FAO/WHO/AU International Food Safety Conference Addis, 12-13 February 15. R. N., A. ., K. Kh., M. ., & Sh. M., M. . (2023). Technology of Maintaining the Medicinal Properties of Peaches through Organic Production and Increase Valuable Economic Characteristics. World of Science: Journal on Modern Research Methodologies, 2(3), 160–164. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/woscience/article/view/781>
17. Намозбоева М.А, Тухтаров Б.Э., Абдумуминова Р.Н. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ Vol. 1 No. 5 (2022): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, P 58-60
18. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. Central Asian Journal of Medical and Natural